

TURKISTON MADANIY MUHITIDA DIZAYN SHAKLLANISHI (XIX ASRNING 2-YARMI – XX ASR BOSHLARI)

Shodmonxo‘jaeva Zilola Xasan qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik

va dizayn instituti 1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388539>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Turkiston mintaqasida ro‘y bergan tarixiy-madaniy jarayonlarning dizayn san‘atiga ko‘rsatgan ta‘siri tahlil qilinadi. Arxitektura, shaharsozlik, amaliy san‘at va vizual kommunikatsiya orqali madaniy o‘zlik qanday shakllanganligi yoritiladi. Mahalliy va tashqi estetik tizimlar o‘rtasidagi uyg‘unlik va qarama-qarshiliklar dizayn orqali tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Turkiston, dizayn, madaniy meros, arxitektura, amaliy san‘at, vizual kommunikatsiya, tarixiy-madaniy jarayonlar.

Аннотация. В статье рассматривается влияние историко-культурных процессов второй половины XIX – начала XX веков в Туркестане на развитие искусства дизайна. Освещается формирование культурной идентичности через архитектуру, градостроительство, прикладное искусство и визуальную коммуникацию. Анализируются взаимодействие и противоречия между местными и внешними эстетическими системами через призму дизайна.

Ключевые слова: Туркестан, дизайн, культурное наследие, архитектура, прикладное искусство, визуальная коммуникация, историко-культурные процессы.

Abstract. This article examines the impact of historical and cultural processes in Turkestan during the second half of the 19th and early 20th centuries on the development of design art. It highlights the formation of cultural identity through architecture, urban planning, applied arts, and visual communication. The paper analyzes the harmony and tensions between local and external aesthetic systems through the lens of design.

Keywords: Turkestan, design, cultural heritage, architecture, applied arts, visual communication, historical-cultural processes.

Dizayn — bu nafaqat san‘at yoki amaliy faoliyat sohasi, balki u ijtimoiy-madaniy hodisalarni ifoda etuvchi vosita hamdir. Ayniqsa, tarixiy o‘zgarishlar fonida dizayn o‘ziga xos kodlangan axborotni saqlovchi, uzatuvchi va takrorlovchi kommunikatsion tizimga aylanadi. Turkiston tarixida XIX asrning ikkinchi yarmi — XX asr boshlaridagi davr shunday keskin o‘zgarishlar bilan ajralib turadiki, u mintaqaning vizual madaniyatini tubdan o‘zgartirgan.

Bu davr Rossiya imperiyasi tomonidan mintaqaning bosib olinishi, yangi boshqaruv tizimining joriy qilinishi, zamonaviy kommunikatsiya va transport vositalarining paydo bo‘lishi, urbanizatsiya jarayonlari va ta‘lim sohasidagi yangilanishlar bilan bog‘liq bo‘ldi. Ushbu omillar Turkistondagi dizayn madaniyatining shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatdi.

Tarixiy kontekst: Turkiston va Rossiya imperiyasi. Rossiya imperiyasining Turkistonni bosib olishi mintaqada yangi siyosiy-huquqiy tizimning paydo bo‘lishiga olib keldi. Bu bilan

birga, ma'muriy markazlar, garnizonlar, temir yo'l vokzallari, telegraf markazlari, kasalxonalar, maktablar va boshqa ijtimoiy obyektlar qurilishi boshlandi.

Dizaynning asosiy komponentlaridan biri bo'lgan vizual identifikatsiya milliy madaniyatni saqlash va tarqatishda muhim rol o'ynaydi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston shaharlarida ko'p hollarda g'arbiy va sharqiy ramzlar aralashgan holda yangi vizual kommunikatsiya shakllari paydo bo'ldi. Misol uchun, yangi qurilgan temir yo'l vokzallari va pochtaxonalarida milliy ramzlar bilan birga imperatorlik belgilari ham mavjud edi. Bu vizual kodlar orqali hukumatning yangi tartib-qoidasiga moslashish jarayoni o'z aksini topdi. Yangi binolarning dizaynida imperatorlik me'morchiligi, klassitsizm va yengil neogotik uslublar bilan mahalliy dekorativ elementlar uyg'unlashgan holda namoyon bo'ldi. Masalan, Toshkentda qurilgan general-gubernator saroyi yoki Samarqanddagi rus-tuzem maktablarining me'moriy bezaklarida bu sintez aniq ko'zga tashlanadi.

Bu davrda vizual ramzlar tizimi ham o'zgardi: davlat gerblari, bayroqlar, markaziy ko'chalardagi ramziy me'moriy obidalar yangi hukmron kuchning timsoli sifatida dizaynga kiritildi.

Madaniy uyg'unlik va qarama-qarshiliklar: Dizayn orqali dialog. Mahalliy aholining estetik didi bilan imperatorlik didi o'rtasida ziddiyatli, ammo boyituvchi munosabat mavjud edi. Mahalliy hunarmandlar, me'morlar va bezak ustalari yangi buyurtmalarda o'z an'anaviy uslublarini saqlashga harakat qildilar.

Bu holat dizaynda “sukutdagi dialog” shaklida yuzaga chiqdi: tashqi shakl imperial talablarga javob bergan bo'lsa-da, ichki mazmun mahalliy madaniyatni aks ettirdi. Masalan, yevropacha oynavand mebellarda sharqona tilla naqshlar, arabeska uslubidagi gilam naqshlari, geometrik ornamentlar paydo bo'ldi.

Arxitektura va shaharsozlikda dizayn transformatsiyasi. XIX asr oxiri — XX asr boshlarida qurilgan shaharlar ikki qismdan iborat bo'ldi: eski shahar (mahalla, masjid, bozoru hammomlar) va yangi shahar (ma'muriy binolar, maydonlar, yevropacha kvartallar).

Bu ikki makon o'rtasidagi vizual tafovut dizaynda madaniy dualizmni yaratdi. Eski shahar simmetriyasiz, organik tarzda shakllangan bo'lsa, yangi shahar geometrik reja asosida qurildi. Yangi binolarda ichki interyer dizaynida turli uslublar sintezi kuzatildi: sharqona mozaikalar, yevropacha shiftlar, ruscha peshtoklar.

Shuningdek, temir yo'l vokzallari va pochtaxonalar kabi inshootlar turli grafik belgilar — dizayn orqali navigatsiyani yengillashtiruvchi belgilar paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.

Turkistonda XIX asr va undan oldin shakllangan hunarmandchilik maktablari — Buxoro, Xiva, Qo'qon, Samarqand — dizaynning turli yo'nalishlarida rivojlangan. Gilamdo'zlik, zargarlik, yog'och o'ymakorligi, misgarlik va kulolchilikda ishlatilgan naqshlar — bu vizual semantika tizimi edi.

Bu naqshlarda naqadar mukammal dizayn tamoyillari mavjud edi: takrorlanuvchanlik, simmetriya, ritm, markazlashuv, kontrast, va tabiat bilan uyg'unlik. Ayniqsa, Rishton kulolchilik maktabidagi ranglar va adras matolaridagi ritmik ranglar dizayn psixologiyasi nuqtai nazaridan chuqur ma'noga ega.

Tashqi madaniy bosim ostida dizayn orqali o'zlikni saqlab qolish jarayoni ko'plab holatlarda ko'zga tashlanadi. Masalan, maktablarda yevropacha parta va sinf bezaklari mavjud bo'lsa-da, devor rasmlarida mahalliy motivlar saqlanib qolgan. XIX asrning ikkinchi yarmi — XX asr boshlarida yangi usulda qurilgan maktablar va universitetlarning dizayni, ayniqsa,

arxitekturasi, madaniy va siyosiy o‘zgarishlarni aks ettirdi. Yevropacha ta’lim tizimining ta’siri ostida qurilgan maktablar va yevropacha shakldagi binolarda mahalliy naqshlar va bezaklar saqlanib qolgan. Bu dizayn orqali yangi ta’lim tizimining milliy xususiyatlarga qanday moslashgani ko‘rsatiladi. Milliy ramzlar, naqshlar va bezaklar maktablarning interyerida ishlatilib, mahalliy madaniyatni saqlashga urinishlar amalga oshirilgan.

Shuningdek, mahalliy o‘qituvchilar kiyim-kechak dizaynida o‘z milliyliklarini ko‘rsatganlar: yevropacha formasimon ko‘rinishda tikilgan, ammo atlas va adras matolardan iborat liboslar.

Bu holatlar orqali dizayn madaniy qarshilik shakli sifatida namoyon bo‘lganini ko‘rish mumkin.

Vizual kommunikatsiya va ramzlar tizimi. Dizayn faqatgina estetik vosita emas, balki vizual kommunikatsiya vositasi hamdir. XIX–XX asr boshlarida xattotlik, bosmaxona mahsulotlari, afisha va e’lonlar dizayni ham yangilandi. Arab grafikasi bilan yozilgan, ammo yevropacha kompozitsiyada joylashtirilgan e’lonlar mintaqaviy dizayn tilining murakkabligini ko‘rsatadi.

Toshkent, Qo‘qon va Samarqandda chop etilgan gazeta va jurnallar sahifalarida sarlavhalar, ramziy belgilarning paydo bo‘lishi — dizayn orqali axborot uzatish madaniyatining shakllanishidan dalolat beradi.

Bugungi O‘zbekiston dizayn sohasi o‘z ildizlarini aynan shu tarixiy bosqichlarda topadi. Mahalliy dizaynerlar, arxitektorlar, grafik rassomlar milliy naqsh, rang va shakllardan ilhomlanib, zamonaviy mahsulotlar yaratmoqdalar.

Masalan, turizm logotiplari, milliy suvenirler, mehmonxonalar interyeri, o‘quv muassasalari dizaynida tarixiy bezaklar — masjidlardagi garih naqshlar, qadimiy gilam naqshlari, madrasalarning muqarnas elementlari qayta talqin qilinmoqda. Bu jarayon “madaniy uzluksizlik” tamoyili asosida kechmoqda.

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Turkiston dizayni tarixiy, siyosiy va madaniy jarayonlarning uzviy bir qismi sifatida shakllangan. Bu dizayn faqat shakl va ranglar majmuasi emas, balki o‘z davrining madaniy matni, jamiyat tafakkuri, ideologiyasi va identifikatsiyasi ifodasi sifatida qaralishi lozim.

Zamonaviy O‘zbekiston dizayni shu tarixiy ildizlarga suyanib, global tendensiyalar bilan uyg‘unlashgan holda rivojlanmoqda. Milliy dizaynni rivojlantirish uchun ushbu tarixiy asoslarni chuqur tahlil qilish zarur. Bu nafaqat san’atshunoslar va dizaynerlar, balki tarixchilar uchun ham dolzarb mavzudir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Said E. Orientalism. New York: Vintage Books, 1979.
2. Gulyamov Y. G. Turkistonning iqtisodiy tarixi (XIX asrning ikkinchi yarmi). Toshkent: Fan, 1960.
3. Shoniyozov K. O‘zbekiston aholisi tarkibi va joylashuvi tarixi. Toshkent: Fan, 2001.
4. Allamuratov A. Dizayn va milliy identitet. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2019.
5. Karimov B. O‘zbekiston san’at tarixi: XIX–XX asrlar. Samarqand: SamDU nashriyoti, 2018.
6. Yusupov A. Turkistonda shaharsozlik va arxitektura taraqqiyoti (XIX–XX asr boshlari). Toshkent: Fan, 2012.

7. Muminova R. Sharq san'ati va dizayn tafakkuri. Toshkent: O'zR FA San'atshunoslik instituti, 2020.
8. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Москва: Наука, 1963.
9. Saidov A. Madaniy meros va dizayn: Interaktiv yondashuvlar. Toshkent: Akademnashr, 2022.
10. Халфин Н.А. Экономика и социальная структура Туркестана (XIX век) Москва: Наука, 1974.
11. UNESCO. Central Asian Architectural Heritage. Paris: UNESCO Publishing, 2006.